

Бутов С. Д.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0002-1327-0109>*

Волоський В. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-9646-9934>*

Шумелда А. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-9791-8933>*

ІНСТИТУЦІЙНО-ІГРОВИЙ ПІДХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ АГЕНТІВ РИНКУ В УКРАЇНІ

JEL Classification: Q01

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В умовах постійних змін, невизначеності та конкуренції на ринку, ефективне функціонування основних агентів, таких як держава, бізнес та громадські організації, є ключовим фактором для досягнення сталого економічного зростання і соціального прогресу.

Інституції включають правові, політичні, економічні та соціальні норми, правила та процедури, які визначають правила гри на ринку. Ігровий підхід розглядає взаємодію між різними агентами як гру, де кожен агент має свої власні цілі, стратегії та обмеження. Цей підхід дозволяє аналізувати динаміку інституційних змін, конфлікти і компроміси між різними гравцями та визначати шляхи досягнення стійкого розвитку.

На сьогодні в нашій державі лише формується ціла низка результативних соціально-економічних інститутів ринкової економіки. Проте, варто пам'ятати, що інститут місцевої влади дуже тісно переплетений із ієрархією існуючої системи влади в Україні, і тому його модернізація, на жаль, відбувається дещо повільно. Таким чином, не дивно, що дослідження проблем узгодження соціально-економічних інтересів держави, місцевої влади та бізнесу в сучасних умовах функціонування ринкової системи є актуальною науково-практичною задачею.

На основі інституційно-ігрового підходу було визначено, що найвищого рівня максимізації вартості можна досягнути за умови, коли органи державної влади оберуть стратегію щодо надання місцевій владі права стосовно самостійного формування фінансово-економічних ресурсів, тоді як органи місцевої влади висуватимуть соціально-економічні вимоги до бізнесу, а бізнес вибере стратегію узгодженого соціально-орієнтованого розвитку. Саме такий варіант узгодження інтересів між основними агентами ринку і є ефективною «рівновагою Неша» в контексті забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова: ефективність, інститути, агент, ринок, модель, податки, економіка.

Annotation. In the context of constant change, uncertainty, and market competition, the effective functioning of key agents such as the state, business, and civil organizations is a crucial factor in achieving sustainable economic growth and social progress. Institutions encompass

legal, political, economic, and social norms, rules, and procedures that define the rules of the game in the market. The game-theoretic approach views the interaction between different agents as a game, where each agent has its own goals, strategies, and limitations. This approach allows for analyzing the dynamics of institutional changes, conflicts, and compromises among different players, and determining pathways to achieve sustainable development.

Currently, our country is in the process of establishing a range of effective socio-economic institutions for a market economy. However, it is important to note that the institution of local government is closely intertwined with the hierarchy of the existing power system in Ukraine, and therefore its modernization unfortunately progresses somewhat slowly. Hence, it is not surprising that researching the coordination of socio-economic interests between the state, local government, and business in the functioning of the market system is a relevant scientific and practical task.

Based on the institutional game-theoretic approach, it has been determined that the highest level of value maximization can be achieved when state authorities choose a strategy that grants local government the right to autonomously shape financial and economic resources, while local government sets socio-economic requirements for businesses, and businesses choose a strategy of coordinated socio-oriented development. Such coordination of interests among key market agents represents an effective "Nash equilibrium" in ensuring sustainable socio-economic development of the state.

Keywords: efficiency, institutions, agent, market, model, taxes, economy.

Вступ

Інституційно-ігровий підхід до забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку основних агентів ринку в Україні є вкрай актуальним. В умовах постійних змін, невизначеності та конкуренції на ринку, ефективне функціонування основних агентів, таких як держава, бізнес та громадські організації, є ключовим фактором для досягнення сталого економічного зростання і соціального прогресу.

Інституції включають правові, політичні, економічні та соціальні норми, правила та процедури, які визначають правила гри на ринку. Ігровий підхід розглядає взаємодію між різними агентами як гру, де кожен агент має свої власні цілі, стратегії та обмеження. Цей підхід дозволяє аналізувати динаміку інституційних змін, конфлікти і компроміси між різними гравцями та визначати шляхи досягнення стійкого розвитку.

В Україні інституційно-ігровий підхід має особливу актуальність через потребу вдосконалення та реформування інституційної системи країни. Покращення економічного клімату, боротьба з корупцією, стимулювання підприємництва та інвестицій, розвиток соціальної сфери – усе це потребує впровадження нових інституційних рішень та зміни стратегій гри між різними гравцями.

В умовах постіндустріального розвитку економіки можна спостерігати масив неефективних соціально-економічних інститутів, які потребують серйозної модернізації та / або ліквідації. Цілком очевидно, що основними агентами ринку є органи державної влади, місцевої влади та бізнес. Отож, саме внаслідок дієвого узгодження інтересів між цими агентами можна досягти максимізації вартості та добробуту соціуму. Інституційно-ігровий підхід дозволяє виявити проблемні аспекти інституційної системи, ідентифікувати ключових гравців та їхні інтереси, розробити ефективні рішення, які сприятимуть стійкому соціально-економічному розвитку. Він сприяє взаємодії між різними секторами економіки та суспільства, побудові довіри, забезпеченню прозорості та відповідальності.

На сьогодні в нашій державі лише формується ціла низка результативних соціально-економічних інститутів ринкової економіки. Проте, варто пам'ятати, що інститут місцевої влади дуже тісно переплетений із ієрархією існуючої системи влади в Україні, і тому його модернізація, на жаль, відбувається дещо повільно. Таким чином, не дивно, що дослідження проблем узгодження

соціально-економічних інтересів держави, місцевої влади та бізнесу в сучасних умовах функціонування ринкової системи є актуальною науково-практичною задачею.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-прикладними питаннями інституційного моделювання в контексті узгодження інтересів займалися Д. Аджемоглу [1], Д. Бернулі [2], О. Вільямсон [3], Д. Крепс [4], Дж. Неш [5], В. Семцов [6], А. Шиян [7] та ін. Ці автори розробили концептуальну платформу щодо економічного моделювання, однак і досі залишаються недостатньо опрацьованими інституційні фактори стосовно забезпечення узгодженого соціально-економічного розвитку інтересів державної влади, місцевого самоврядування та бізнесу (підприємств). До того ж, наявні наукові результати не дозволяють у повній мірі описати специфічні умови, які необхідні для модернізації неефективних економічних інститутів в економічно активні види. Вказане вище, по суті, аргументує актуальність теми дослідження та визначає мету статті.

Мета статті: визначити ефективний механізм узгодження соціально-економічних інтересів між бізнесом, органами місцевого самоврядування та органами державної влади в Україні.

Результати

Сучасна проблема щодо створення ефективної ієрархії інститутів влади та бізнесу завжди [6-8] традиційно розглядалася у сфері інституціональної економіки. Важко не погодитися із Д. Норттом [9], який стверджував, що під соціально-економічними інститутами варто розуміти "правила гри". Очевидно і те, що в останній час, економічна наука отримала ряд фундаментальних результатів стосовно інституційного моделювання [6]. До речі, в нашій державі роль інституту місцевої влади, по багатьом питанням, все ще залишається формальною, аніж реальною. Це яскраво проявляється насамперед у тому, що інститут місцевої влади фактично не має дієвих механізмів впливу на фінансово-економічні процеси. І це в той час, коли більшість соціально-економічних витрат (в загальному розумінні цієї категорії) державна влада намагається перенести на місцевий рівень. Між тим, ще основоположник економічної теорії А. Сміт відмічав, що "... зловживання місцевої влади, що пов'язані з розподілом фінансово-економічних ресурсів, якими б величезними вони не були, в реальності просто нікчемні у порівнянні із зловживаннями та витратами адміністративного державного апарату"[8].

Отож, такий стан справ зумовлює виникнення таких питань: як саме має бути організований взаємозв'язок між інститутами державної та місцевої влади і бізнесу в Україні? Які соціально-економічні інструменти та механізми впливу на бізнес мають бути передані на рівень органів місцевого самоврядування? Відповіді на ці та інші подібні питання залежать від якості соціально-економічних інститутів, які і визначатимуть розвиток нашої держави.

Забезпечення ефективної системи узгодження інтересів базується на визначенні справедливої моделі розподілу ресурсів між агентами ринку. В сучасній ринковій економіці така модель базується, перш за все, на ефективному розподілі податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

На наш погляд, для вирішення задачі щодо дієвого розподілу фінансово-економічних ресурсів між різними сторонами слід сформувати інституційно-ігрову модель узгодження інтересів бізнесу, влади центрального рівня та місцевої влади. Таке узгодження можна представити у вигляді теоретичної гри, де перші дії здійснює державна влада, визначаючи порядок, механізм, величину та структуру бюджетних надходжень на місцевому рівні. Під бюджетними надходженнями слід в широкому сенсі розуміти частину фінансово-економічних благ, які сплачують представники бізнесу з метою забезпечення потреб соціуму. Наступний крок здійснює місцева влада, намагаючись задовольнити потреби соціуму на рівні місцевого самоврядування за рахунок легально зафіксованої частки бюджетних надходжень (податків, зборів тощо) і, тим самим, впливаючи на активність бізнесу. У свою чергу, бізнес реагує останнім, визначаючи свою економічну поведінку та характер соціальних детермінант.

Отож, очевидно, що основним джерелом створення фінансово-економічних благ є бізнес, який функціонує у чітко визначеному інституційному середовищі, інакше кажучи, у зоні очікувань і

впливу конкретної територіальної громади. Інститут місцевого самоврядування може використовуватися в контексті "непостережуваної економіки", що може проявлятися у вигляді опортунізму, рентоорієнтованої політики, захоплення регулятора тощо.

Необхідно відмітити, що до функцій державної влади належить прерогатива визначати "правила інституційної гри". Іншими словами, інституційні взаємовідносини діють між згаданими групами агентів ринку, де така взаємодія коливається між політикою повної лібералізації бізнесу та жорстким державним регулюванням економіки.

У свою чергу, до функцій інституту місцевого самоврядування відноситься: 1) умовна можливість впливати на зміну правил фінансово-економічної гри (з точки зору врахування власних інтересів); 2) створювати такі умови, які були б сприятливими для бізнесу.

Потрібно відзначити, що між державною владою, місцевою владою та бізнесом можливі два основні варіанти інституційних взаємовідносин:

– перший варіант: передбачає, що зв'язок між місцевою владою та бізнесом є опосередкованим, непрямим, тобто лівова частина надходжень сплачується на центральний рівень і, як наслідок, інститут місцевої влади фактично є обмежений в процесах фінансово-економічного розподілу ресурсів. При ситуації, коли державна влада та органи місцевого самоврядування перерозподіляють між собою суму податків, які сплачує бізнес, місцеву владу можна сміливо виключити з інституційної гри, звівши її, тим самим, до гри двох агентів ринку: бізнес та держава. Подібна задача детально розглянута в науковій літературі, наприклад, в [5-7]. Відмітимо, що сьогодні в Україні має місце, по суті, саме ця ситуація або ж дуже наближена до неї;

– другий варіант: передбачає формування чіткої ієрархії фінансово-економічних взаємовідносин, тобто за таких умов розвитку подій, інститут місцевої влади стає дієвим учасником фінансово-економічних відносин і, як результат, органи місцевого самоврядування отримують можливість впливати на економічну політику.

Нині діючий механізм взаємовідносин більш наближений до "першого варіанту розвитку взаємовідносин" – інститут місцевої влади, на жаль, серйозно не впливає на розподіл значної частини бюджетних надходжень, тобто економічні правила та норми є недостатньо ефективними. Як наслідок, не зважаючи на фінансову децентралізацію, сучасний варіант розподілу фінансово-економічної влади залишається по суті лише специфічною фінансово-економічною екстерналією (специфічним зовнішнім ефектом).

Тепер проведемо аналіз механізмів інституційного узгодження інтересів між трьома основними агентами ринку: бізнесом, місцевою владою та державною владою. Хотілося б відзначити, що часовий лаг у інституційній грі виглядає так: першою робить хід державна влада, визначаючи основні інституційні правила у фінансово-економічних процесах для місцевого самоврядування, тобто норми бюджетних відрахувань, види податків (зборів та інших обов'язкових платежів), які залишаються у розпорядженні місцевої громади, канали її впливу на бізнес та ін. На другому етапі здійснює хід місцева влада, користуючись своїми (експліцитними та імпліцитними) каналами впливу на бізнес, визначаючи при цьому варіанти податкового тиску на бізнес. Цілком логічним і те, що остання рішення ("хід") здійснює бізнес.

Так, розглянута інституційна гра показана на рис. 1. На цьому рисунку використано наступні позначення агентів-гравців: А1 – держава, А2 – місцева влада, А3 – бізнес.

Потрібно відзначити, що стратегія узгодження взаємовідносин між агентами-гравцями гравців є такою: 1) для держави: р – надати можливість місцевим органам влади самим визначати рівень частини бюджетних надходжень (мова йде за лівову частку податків та зборів), n-р – не надавати такої можливості; 2) для місцевої влади: l – висувати вимоги до діяльності підприємства для потреб місцевої громади, n-l – не висувати подібних фінансово-економічних вимог; 3) для бізнесу: o – виконати вимоги місцевої громади та працювати, n-o – не виконати такі вимоги.

Рис. 1. Інституційно-ігровий підхід узгодження взаємовідносин між агентами ринку в Україні

Джерело: на основі [5-7].

Ідентифікація вигравів відбувається шляхом аналізу восьми основних стратегій розвитку. Використано такі позначення: d – виграші держави, m – виграші місцевої влади, b – виграші бізнесу, відповідно.

Для варіанта вигравів 1: держава вибирає стратегію надати місцевій владі права щодо податків, місцева влада висуває вимоги до підприємства, підприємство вибирає стратегію "працювати". Ці виграші можна записати у вигляді такого вектору-стовпця (у верхній позиції – виграш держави, нижче – виграш місцевої влади, внизу – виграш бізнесу).

$$1 = \begin{pmatrix} d = \delta_d^+ - \alpha_d^+ \\ m = \delta_m^+ + \alpha_d^+ \\ b = b_0 - \delta_m^+ - \delta_m^+ \end{pmatrix}, \quad (1)$$

де δ_d^+ – "державна" частина податку з підприємства за умови надання місцевій владі повноважень в адмініструванні цього податку; α_d^+ – фінансова допомога (міжбюджетні трансферти) місцевій громаді із державного бюджету за умови надання місцевій владі повноважень в адмініструванні податків з бізнесу; δ_m^+ – виграш місцевої влади за умов: 1) надання місцевій владі повноважень в адмініструванні податку з підприємства та 2) використання цього права; b_0 – прибуток підприємства до сплати ним податків (державних та місцевих).

У свою чергу для варіантів стратегії 2 та 4 виграші будуть однакові – держава вибирає стратегію надати місцевій владі права щодо податків, місцева влада висуває вимоги до бізнесу (випадок 2) або не висуває вимог до бізнесу (випадок 4), бізнес обираю модель поведінки не працювати (і тому міжбюджетні трансферти здійснюються лише між державою владою та місцевими органами влади і, як наслідок, з інституційної гри вибуває бізнес. Виграші задаються так.

$$2 = 4 = \begin{pmatrix} d = -\alpha_d^+ \\ m = \alpha_d^+ \\ b = 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Необхідно відмітити, що Для варіанта виграшів 3: держава вибирає стратегію надати місцевій владі права щодо податків, місцева влада не висуває вимоги до бізнесу (підприємств), бізнес вибирає стратегію працювати. Виграші задаються так:

$$3 = \begin{pmatrix} d = \delta_d^+ - \alpha_d^+ \\ m = \delta_m^0 + \alpha_d^+ \\ b = b_0 - \delta_m^0 - \delta_d^+ \end{pmatrix}, \quad (3)$$

де δ_m^0 – виграш місцевої влади за наступних умов: 1) надання органам місцевого самоврядування фінансово-економічних повноважень в контексті адміністрування основної частки податків, які сплачує бізнес та 2) не використання такого права.

Для стратегії 5, виграші будуть такі: державна влада не надає місцевій владі права стосовно бюджетних надходжень, місцева влада висуває вимоги до бізнесу, а бізнес, у свою чергу, обирає стратегію працювати. Іншими словами, виграші задаються таким чином:

$$5 = \begin{pmatrix} d = \delta_d^- - \alpha_d^- \\ m = \beta_m^- + \alpha_d^- \\ b = i_0 - \beta_m^- - \delta_d^- \end{pmatrix}, \quad (4)$$

де δ_d^- – основна "державна" частина бюджетних надходжень за умови відсутності у місцевих органів влади повноважень щодо адміністрування основних податків та зборів; α_d^- – фінансова допомога місцевій владі із державного бюджету за умови відсутності у місцевої влади повноважень в адмініструванні податку з бізнесу; β_m^- – виграш місцевої влади за умов: 1) відсутності у місцевої влади повноважень в адмініструванні бюджетних надходжень з бізнесу та 2) застосування імпліцитних інструментів для залучення фінансово-економічних ресурсів у фінансування місцевих проєктів.

Важливо відмітити, що для варіантів стратегії 6 та 8 виграші будуть однакові – державна влада вибирає стратегію не надавати органам місцевого самоврядування права стосовно податків, місцева влада висуває вимоги до бізнесу (випадок 6) або не висуває вимог до бізнесу (випадок 8), бізнес вибирає стратегію не працювати (і тому трансферти здійснюються тільки між державою та місцевою владою і з гри, тим самим, виключається підприємство). Виграші задаються так:

$$6 = 8 = \begin{pmatrix} d = -\alpha_d^- \\ m = \alpha_d^- \\ b = 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Хотілося б зауважити, що для варіанта стратегії 7 виграші будуть мати такий вигляд: держава вибирає стратегію не надавати місцевій владі права щодо податків, місцева влада не висуває вимоги до бізнесу, бізнес вибирає стратегію працювати. Виграші задаються так:

$$7 = \begin{pmatrix} d = \delta_d^- - \alpha_d^- \\ m = \beta_m^0 + \alpha_d^- \\ b = b_0 - \beta_m^0 - \delta_d^- \end{pmatrix}, \quad (6)$$

де β_m^0 – основний виграш місцевої влади за наступних умов: 1) відсутності у органів місцевої влади повноважень стосовно адміністрування основної частини податків та зборів та 2) не застосування імпліцитних інструментів (непостережуваних угод) для залучення ресурсів бізнесу у фінансування місцевих проєктів.

Очевидно, що розв’язок цієї інституційної гри знаходиться методом зворотної індукції [7], тобто перш за все ми повинні дослідити виграші бізнесу. Вважаючи, що податки не повинні перевищувати прибуток підприємства до їх сплати, приходимо до очевидної нерівності $b > 0$. Внаслідок чого стратегії n -о використовуватися бізнесом не будуть. Отож, представники бізнесу будуть здійснювати вибір між такими стратегіями: 1, 3, 5 і 7.

Далі органи місцева влади будуть порівнювати між собою свої виграші для двох пар випадків: 1 та 3 і 5 та 7. Очевидно, що для випадку 1 виграш місцевої влади буде найбільшим (і це не тільки у даній парі, але й взагалі) – на місцевому рівні залишається лєвова частка надходжень від бізнесу, і ще додаються дотації із державного бюджету. Для другої пари органи місцева влада виберуть випадок 5, оскільки він буде мати більшу вигоду у порівнянні із стратегією 7.

Таким чином, органи державної влади будуть здійснювати порівняння виграші стратегій 1 та 5, однак результат вибору буде залежати від співвідношення числових значень виграшів (фінансово-економічних ресурсів) держави для цих стратегій.

Отож, розв’язок інституційної гри є наступним: рівновага Неша [5] для динамічної гри узгодження між собою інтересів держави, місцевої влади та бізнесу задається співвідношенням виграшів для органів державної влади для випадків стратегії 1 та 5. Коли буде виконано наступне співвідношення:

$$\delta_d^+ - \alpha_d^+ > \delta_d^- - \alpha_d^-, \quad (7)$$

то рівновага Неша буде відповідати випадку стратегії 1. Коли ж має місце протилежне співвідношення, то рівновагою Неша буде випадок стратегії 5.

Висновки

На сьогодні для нашої держави взаємодія органів державної влади, місцевої влади та бізнесу, як правило, розвивається за стратегією 5: держава обирає модель поведінки щодо ненадання місцевими органам влади самим визначати частину бюджетних надходжень, органи місцевого самоврядування обирають стратегію висувати вимоги стосовно діяльності бізнесу в контексті забезпечення потреб громад (при цьому часто-густо, знаходячись фактично "на межі" правового інституційного поля), а бізнес досить часто обирає стратегію ігнорувати вимоги представників місцевої влади та працювати, ухиляючись при цьому від соціальної відповідальності. Небезпека полягає у тому, що стратегія 5 створює передумови для непостережуваних економічних процесів. До того ж, під час реалізації стратегії 5 мають місце додаткові транзакційні витрати на процедури перерозподілу фінансово-економічних ресурсів між рівнями бюджетної системи.

Список використаних джерел

1. Acemoglu D. Economic Origins of Dictatorship and Democracy / Acemoglu D., Robinson J. Cambridge University Press, 2005. 432 p.
2. Bernoulli D. Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. *Econometrica*. 1954. Vol. 22. P. 23–36.
3. Вільямсон О. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ : АртЕк, 2001. 472 с.
4. Kreps D. Notes On The Theory Of Choice. Westview Press, 1988. 224 p.
5. Nash J. Non-cooperative Games. *Annals of Mathematics*, 1951. Vol. 54. P. 286–295.
6. Мороз О. О., Семцов В. М. Контракти в аграрній економіці: реальність і перспективи : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2011. 188 с.
7. Шиян А. А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки лю-дини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2009. 404 с.
8. Smith A. The Wealth of Nations. Modern Library, 1994. 1130 p.
9. Норт Д. Інститути, інституціональна зміна та функціонування економіки. Київ: Основи, 2000. 198 с.